

Policy Briefs

Policy Briefs “in a nutshell”

The Policy Briefs are published in three languages (English “in a nutshell”, French “en bref”, German “kurz und bündig”) and provide answers to current questions on migration and mobility. They are based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors are responsible for their analyses and arguments.

Policy Briefs «kurz und bündig»

Die Policy Briefs werden in drei Sprachen publiziert (Englisch «in a nutshell», Französisch «en bref», Deutsch «kurz und bündig») und beantworten aktuelle Fragen zu Migration und Mobilität. Sie basieren auf Forschungsergebnissen, die im Rahmen des nccr – on the move erarbeitet worden sind. Die in den Policy Briefs vermittelten Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der jeweiligen Autor*innen.

Policy Briefs « en bref »

Les Policy Briefs sont publiés en trois langues (anglais « in a nutshell », français « en bref », allemand « kurz und bündig »). Ils fournissent des réponses à des questions actuelles dans le domaine de la migration et la mobilité. Ils sont basés sur des résultats de recherche élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteur·e·s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborées dans le cadre du « nccr – on the move ».

10.5281/zenodo.20554849

No	DOI	URL	Date	Authors	Title En	Subtitle	Title Fr	Title DE
1	10.5281/zenodo.20510240	https://zenodo.org/records/20510240	December 2015	George Sheldon	The Economic Impact of the Free Movement Agreement in Switzerland	in a nutshell #1	L'impact économique de l'accord sur la libre circulation des personnes en Suisse	Wirtschaftliche Auswirkungen der Personenfreizügigkeit in der Schweiz
2	10.5281/zenodo.20510498	https://zenodo.org/records/20510498	March 2016	Philippe Wanner	Why Are so Many Asylum Seekers Male?	in a nutshell #2	Des requérants d'asile de sexe masculin : combien, et pourquoi ?	Warum ist die Mehrheit der Asylsuchenden männlich?
3	10.5281/zenodo.20510730	https://zenodo.org/records/20510730	March 2016	Stefanie Kurt	So how do you feel about religion? The integration of religious communities	in a nutshell #3	Dis-moi donc, que penses-tu de la religion ? L'intégration des communautés religieuses	Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Die Einbindung von Religionsgemeinschaften
4	10.5281/zenodo.20510810	https://zenodo.org/records/20510810	January 2017	Daniel Auer	Language Roulette? Refugee Placement and its Effect on Labor Market Integration	in a nutshell #4	Roulette linguistique ? Le placement des réfugié-e-s et son incidence sur l'intégration sur le marché du travail	Sprachen-Roulette? Die Platzierung von Flüchtlingen und ihre Auswirkung auf die Arbeitsmarktintegration
5	10.5281/zenodo.20510895	https://zenodo.org/records/20510895	January 2017	Dragan Ilić	Naturalization and Prejudice: What We Know, and What Is Uncertain	in a nutshell #5	Naturalisations et préjugés : ce qu'on sait – ce qui n'est pas clair	Einbürgerungen und Voreingenommenheit: Was wir wissen – was unklar ist
6	10.5281/zenodo.20523102	https://zenodo.org/records/20523102	February 2017	Stefan Schlegel	Is Control over Migration an Asset? And If So, Who Can Make the Most of It?	in a nutshell #6	Le contrôle des mouvements migratoires est-il un bien ? Et si oui, qui peut en tirer le meilleur parti ?	Ist die Kontrolle über Migration ein Gut? Und wenn ja, wer kann den grössten Nutzendaraus ziehen?
7	10.5281/zenodo.20523209	https://zenodo.org/records/20523209	June 2017	Giuliano Bonoli	Are Labor Market Programs Always Useful?	in a nutshell #7	Les mesures de réinsertion professionnelle sont-elles toujours utiles ?	Sind Arbeitsmarktprogramme immer nützlich?
8	10.5281/zenodo.20523292	https://zenodo.org/records/20523292	January 2018	Jonathan Zufferey	Migratory Trajectories of Foreign Nationals in Switzerland: A State of Constant Mobility?	in a nutshell #8	Trajectoires migratoires des étrangères en Suisse : une perpétuelle mobilité ?	Migrationsverläufe von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz: eine kontinuierliche Mobilität?
9	10.5281/zenodo.20523366	https://zenodo.org/records/20523366	December 2018	Katrin Sontag und Tim Harder	What Are the Barriers for Asylum Seekers and Refugees Who Want to Enroll at a Swiss University?	in a nutshell #9	Quels obstacles rendent les études aux personnes en fuite et en requête d'asile difficiles ?	Auf welche Hindernisse treffen Asylsuchende und Geflüchtete, die studieren möchten ?
10	10.5281/zenodo.20523528	https://zenodo.org/records/20523528	December 2018	Yvonne Riaño und Etienne Piguet	International Students: Switzerland's Ideal Highly Skilled Migrants?	in a nutshell #10	Etudiants étrangers diplômés d'une haute école suisse : migrants idéals pour la Suisse ?	Ausländische Studierende mit Schweizer Hochschulabschluss – die idealen Migrant*innen ?
11	10.5281/zenodo.20523622	https://zenodo.org/records/20523622	January 2019	Michaela Slotwinski und Alois Stutzer	Do Inclusive Labor Market Access Regulations Increase the Employment Rate of Asylum Seekers?	in a nutshell #11	L'accès ouvert au marché du travail augmente-t-il le taux d'emploies requérant-e-s d'asile ?	Erhöht ein offener Arbeitsmarktzugang die Erwerbsquote von Asylsuchenden ?
12	10.5281/zenodo.20523711	https://zenodo.org/records/20523711	January 2019	Christin Achermann, Anne-Laure Bertrand, Jonathan Miaz, Laura Rezzonico	Administrative Detention of Foreign Nationals in Figures	in a nutshell #12	La détention administrative de personnes étrangères en chiffres	Die ausländerrechtliche Administrativhaft in Zahlen
13	10.5281/zenodo.20523827	https://zenodo.org/records/20523827	June 2019	Joachim Blatter and Martina Sochin D'Elia	Dual Citizenship : Advantages and Disadvantages for (Swiss) Democracy?	in a nutshell #13	La double nationalité : opportunité ou risque pour la démocratie (suisse) ?	Doppelbürgerschaften: Vor- oder Nachteile für die (Schweizer) Demokratie?
14	10.5281/zenodo.20523924	https://zenodo.org/records/20523924	December 2019	Anne Kristol	Is the Implementation of the Naturalization Procedure Discriminatory?	in a nutshell #14	La mise en œuvre de la procédure de naturalisation est-elle discriminatoire ?	Ist die Umsetzung des Einbürgerungsverfahrens diskriminierend ?
15	10.5281/zenodo.20523990	https://zenodo.org/records/20523990	March 2020	Barbara von Rütte	Nationality as a Human Right: What Implications for Swiss Citizenship?	in a nutshell #15	Qu'implique le droit (universel) à une nationalité pour le cas suisse ?	Was bedeutet das Menschenrecht auf Staatsangehörigkeit für das Schweizer Bürgerrecht ?
16	10.5281/zenodo.20524463	https://zenodo.org/records/20524463	May 2020	Philippe Wanner	What are the demographic and social consequences of free movement?	in a nutshell #16	Quelles sont les conséquences démographiques et sociales de la libre circulation ?	Welche demografischen und gesellschaftlichen Folgen hat die Personenfreizügigkeit ?
17	10.5281/zenodo.20524575	https://zenodo.org/records/20524575	May 2020	Giuliano Bonoli, Flavia Fossati, Mia Gandenberger, Carlo Knotz	What form should solidarity take during the health crisis?	in a nutshell #17	Quelle solidarité pendant la crise sanitaire ?	Wie soll Solidarität während der Coronakrise aussehen ?
18	10.5281/zenodo.20524671	https://zenodo.org/records/20524671	July 2020	Aldina Camenisch and Walter Leimgruber	Swiss citizens choose to emigrate: what are the policy implications?	in a nutshell #18	Les Suisse-esse-s émigrent : quelles sont les implications politiques ?	Schweizerinnen und Schweizer wandern aus: Was heisst das für die Politik ?

No	DOI	URL	Date	Authors	Title En	Subtitle	Title Fr	Title DE
19	10.5281/zenodo.20524745	https://zenodo.org/records/20524745	January 2021	Anita Manatschal, Eva G. T. Green, Marco Pecoraro and Philippe Wanner	How Effective Are Integration Policy Reforms for Asylum-Related Migrants?	in a nutshell #19	Quelle est l'efficacité des réformes de la politique d'intégration pour les migrant-e-s concerné-e-s par l'asile ?	Wie wirksam sind integrationspolitische Reformen für Migrant*innen aus dem Asylbereich?
20	10.5281/zenodo.20524900	https://zenodo.org/records/20524900	February 2021	Katrin Sontag, Selina Reusser	What are Current Demands for More Inclusive Voting Rights in Migration Societies?	in a nutshell #20	Quelles demandes pour un droit de vote plus inclusif dans les sociétés de migration ?	Welche Forderungen nach inklusiveren Wahlrechten in Migrationsgesellschaften bestehen ?
21	10.5281/zenodo.20524971	https://zenodo.org/records/20524971	January 2022	Judit Kende, Oriane Sarrasin, Anita Manatschal, Karen Phalet, Eva G. T. Green	Many Immigrants Endowed With Equal Rights, a Recipe Against Xenophobia Despite High Immigrant Presence?	in a nutshell #21	L'égalité de droit pour les immigré-e-s, une recette contre la xénophobie ?	Gleiche Rechte für Migrant*innen ,ein Rezept gegen Fremdenfeindlichkeit in Migrationsgesellschaften ?
22	10.5281/zenodo.20525069	https://zenodo.org/records/20525069	June 2022	Tania Zittoun, Laure Kloetzer, Teuta Mehmeti, Sara Clarke-Habibi	How can we better welcome children from mobile families into public schools?	in a nutshell #22	Comment améliorer l'accueil à l'école publique des enfants de familles en mobilité répétée ?	Wie lassen sich Kinder aus Familien in wiederholter Mobilität besser in die Schule eingliedern ?
23	10.5281/zenodo.20525245	https://zenodo.org/records/20525245	December 2022	Christin Achermann, Lisa Marie Borrelli, Stefanie Kurt, Doris Niragire Nirere, Luca Pfirter	What Happens When Migration Control and Social Assistance Get Entangled?	in a nutshell #23	Que se passe-t-il quand le contrôle des migrations et l'aide sociale s'entrecroisent ?	Was geschieht, wenn sich Migrationskontrolle und Sozialhilfe verschränken ?
24	10.5281/zenodo.20525357	https://zenodo.org/records/20525357	May 2025	Santosh Jatrana und Michael Siegenthaler	What Are the Benefits and Drawbacks of a Points-Based Immigration System?	in a nutshell #24	Quels sont les avantages et les inconvénients d'un système d'immigration à points ?	Was sind die Vor- und Nachteile eines punktebasierten Einwanderungssystems?
25	10.5281/zenodo.20525428	https://zenodo.org/records/20525428	June 2025	Elie Michel, Anita Manatschal, Eva G.T. Green	Border Closure Support During the COVID-19 Pandemic: Politics as Usual?	in a nutshell #25	Soutien à la fermeture des frontières pendant la pandémie de COVID-19 : la politique comme d'habitude ?	Unterstützung von Grenzschiessungen während der COVID-19-Pandemie : «Politics as usual»?
26	10.5281/zenodo.20525582	https://zenodo.org/records/20525582	August 2025	Maud Bachelet, Philipp Lutz	Europe's Divide on Immigration: Making Responsibility-Sharing Work	in a nutshell #26	Les divisions européennes en matière d'immigration : faire fonctionner le partage des responsabilités	Spaltung in der EU-Migrationspolitik :Verantwortungsteilung umsetzen
27	10.5281/zenodo.20525657	https://zenodo.org/records/20525657	December 2025	Tobias Müller, Martina Viarengo	What are the Gender Differences in Labor Market Integration among Refugees?	in a nutshell #27	Quelles sont les différences de genre en matière d'intégration sur le marché du travail chez les réfugié-e-s ?	Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt es bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ?
28	10.5281/zenodo.20525818	https://zenodo.org/records/20525818	February 2026	Eva Mey, Livia Tomás, Olga Ganjour, Stefanie Kurt, Eric Crettaz, Maja Łysienia, Francesco Maiani	Precarity in the hospitality industry: How migrant workers cope –and where policy intervention is needed	in a nutshell #28	La précarité dans l'hôtellerie restauration: Stratégies d'adaptation des travailleur-euse-s migrant-e-set interventions politiques nécessaires	Prekarität im Gastgewerbe: Wie Arbeitsmigrant*innen damitumgehen – und wo Politik gefragt ist